

ФИЛОЛОГИЯ

Научная статья

УДК 81'22

DOI: 10.5281/zenodo.14511907

ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ МЕТАФОРИЧЕСКИХ И ПСИХИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ, ВЕРБАЛИЗОВАННЫХ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ Е.И. ЗАМЯТИНА

© 2024 *Е.И. Асташина¹, О.А. Головачева²*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского»

ORCID¹: 0009-0008-9172-1271

ORCID²: 0000-0003-4353-5796

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье отражены результаты разрешения проблемы дифференциации метафорических знаков и знаков психических образов художественного дискурса Е.И. Замятина. Как ментальные единицы, метафорический и психический образы анализируются с использованием методов самонаблюдения, абстрагирования и мысленного моделирования. В связи с этим предлагается исследовать знаки метафорических и психических образов в дискурсивном масштабе. Главными отличительными от психических образов свойствами метафоры определены ее синтетичность, прогрессивное смыслообразование нового знания от старого, осознаваемая мотивированность, абстрагированность и предназначенность для многократного социального использования. Названы маркеры знака психических образов. Предположена особая роль тропеических сравнений в вербализации психических образов. Предложено выделение знака психического образа в качестве отдельного изобразительно-выразительного средства языка. В статье утверждается, что дифференциация вербализованных метафорических и психических образов уточняет как понимание этих ментальных единиц и их языковых знаков, так и анализ художественных текстов, который «очищается» от неоднозначности «темных мест» в лингвистических исследованиях.

Ключевые слова: метафора, метафорический, психический образ, признак, знак, контекст, вербализованный, Замятин, стимул, реакция.

Для цитирования: Асташина Е.И. Дифференцирующие признаки метафорических и психических образов, вербализованных в художественном дискурсе Е.И. Замятина / Е.И. Асташина, О.А. Головачева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 6. – С. 5–18. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14511907>.

Введение. В статье [4] поднята проблема понятийной дифференциации метафоры и психического образа для разделения знаков, вербализующих эти образы, в лингвистических исследованиях. В указанной работе на основе положений современной метафорологии, принявшей антропоцентрическую научную парадигму, необходимость различать данные реалии объясняется ментальностью их природы, а также тем, что метафоры состоят из психических образов, а знаки психических образов могут включать знаки метафор. Здесь

можно упомянуть следующие определения понятия метафоры и метафорообразования, отражающие осознание ее ментальности: метафора – это «понимание и переживание сущности (thing) одного вида в терминах сущности другого вида» [20, с. 27]; это устройство восприятия одного в терминах другого («a device for seeing something in terms of something else») [33, с. 6]; метафорообразование – это процесс из шагов «а) остранения рефлектируемого объекта (освобождения его от "понятийной" самодостаточности) и б) вживания в остраненный объект» [16, с. 58]; это (в терминологии «семасиологически-когнитивной») «метафорический сдвиг», представляющий собой «переход лексемы из одного фрейма (и, соответственно, домена) в другой (иначе говоря, он предполагает смену таксономического класса лексемы)» [29, с. 403]. Данные определения подтверждают также, что метафора – «параморфная модель» (термин Жана Молино; цит. по [10, с. 13]) и ее составляющими являются понятийные образы, если под последними понимать «все психические отражения, в которых перед субъектом открываются предметы и отношения объективного мира», т.е. которые «открывают субъекту сами объекты еще до последующих физических встреч с ними и, во-вторых, позволяют субъекту ориентироваться в их свойствах и отношениях» [11, с. 122], – иными словами, если образами считать не только подсознательные, но и абстрактные ментальные единицы. Из приведенных толкований понятий *метафора* и *психический образ* ясно, что и последнее состоит минимум из двух компонентов (психического отражения и отражаемого), а также что составляющие метафор и психических образов ассоциированы. Всё это осложняет теоретическое и практическое разведение рассматриваемых понятий, в то время, как не только метафора, но и психический образ часто вербализуется в художественных произведениях, при этом знак психического образа не назван лингвистической наукой и не введен в тропеическую систему. Кроме важнейшей работы Н.Д. Арутюновой «Образ, метафора, символ в контексте жизни и культуры» (1990) [3], сопоставление метафор и психических образов основательно не проводилось в области лингвистики. (Известно, что термин *образ* является одним из ключевых в литературоведении и обозначает реалию фиктивного пространства произведения, художественную деталь. Содержание этого термина раскрыто с точки зрения гуманитарных наук в [12].)

Целью настоящего исследования стало разрешение поставленного в [4] вопроса четким определением признаков языковых единиц, вербализующих метафорические и психические образы, и новый опыт дифференциации этих единиц в исследовании языкового материала художественных произведений. Для достижения поставленной цели приходилось решать задачу различения, в свою очередь, понятий метафоры, психического образа и их знаков. Так как ярких формальных признаков таких знаков недостаточно, в анализе исследовательского материала мы опирались на соответствующее знаковое содержание, а значит, на признаки метафор и психических образов, взятых как ментальные единицы. В связи с этим из-за во многом субъективного понимания природы идеального необходимо было интерпретировать языковые единицы на уровне дискурса, под которым мы понимаем комбинированный языковой знак, рассмотренный не столько как системная языковая единица, сколько как средство решения экстралингвистических коммуникативных задач (см. об этом в [5]).

Материалы и методы исследования. Выбрав дискурсивный масштаб научных поисков, мы получили возможность свободно анализировать исследовательский материал данной работы с использованием методов самонаблюдения, абстрагирования и мысленного моделирования. В ином случае мы не смогли бы приблизиться к исследовательской цели.

В упомянутой статье Е.И. Асташиной представлена «измерительная параметрическая цепь» [4, с. 80] из признаков понятий *метафорический* и *психический*

образ, являющаяся «шкалой для таксономической характеристики художественных текстов по типу их образности» [4, с. 81]. Эта шкала используется и в настоящей работе (см. таблицу 1), но с учетом некоторых дополнений.

Таблица 1. Соотношение признаков метафорических и психических образов

	Метафорический образ –	Психический образ –
1	это <i>реакция</i> на действительность и	
2	<i>репрезентация</i> действительности –	
3	<i>экспрессивная и/или эмоциональная</i> –	
4	как результат <i>субъективного включения одного в другой</i>	как результат <i>субъективной трансформации на основе приблизительного отождествления, олицетворения и др.</i>
5	ментальных образов, а именно:	
6	<i>имеющихся ООба / КОба и КОра как субъекта и предиката общеутвердительно-атрибутивного суждения</i> (соответственно),	<i>имеющегося (образа-стимула) и полученного (образа-реакции),</i>
7	которые привели во взаимодействие <i>по ассоциации(-ям)</i>	
8	<i>интуитивно,</i>	
9	<i>но всегда мотивированно –</i>	<i>прежде всего стихийно,</i>
10	<i>для понимания и объяснения ООба / КОба КОром,</i>	<i>как появление</i> того (тех) из них, что был(-и) ассоциативно вызван(-ы) имеющимся (что <u>затем</u> может быть описано <i>как изображение</i> того (тех) из них, что был(-и) ассоциативно вызван(-ы) другим);
9-10	поэтому метафорический образ <i>ментален и обязательно когнитивен</i>	поэтому психический образ <i>ментален и необязательно когнитивен (лишь в попытке его описать)</i>
11	<i>и прогрессивен</i> в мотивационном отношении «старое-новое» (т.е. новое (ООб/КОб) существует на основе старого (КОра), «старое→новое»).	<i>и регрессивен</i> в соотношении «старое-новое» (т.е. новое описывает старое, «старое←новое»).
12	Метафорический образ создается как <i>утверждение</i> о природе вещи <i>для многократного социального использования.</i>	Психический образ переживается как <i>представление</i> , неожиданное, сиюминутное, нередко неправдоподобное которое может быть намеренно материализовано <i>в качестве мнения.</i>
13	Из-за своей синтетической и диалектической природы метафорический образ <i>может вербализоваться минимальными средствами</i> (в смысловом объеме начальной ментальной вариации метафоры).	Из-за своей неточно дублетивной и стихийной природы психические образы <i>более полно вербализуются в комплексных единицах,</i> которые могут включать в себя и самостоятельные метафорические знаки.

14	Из «материала» психических образов состоит содержание метафор.	Из вербализованных метафор может состоять языковой знак психических образов.
----	--	--

В таблице 1 уточнена природа ментальных компонентов метафорического и психического образов: ментальные единицы метафоры отражены в таблице 2; под составляющими психического образа понимается образ-стимул и образ-реакция, и ассоциация между ними.

Таблица 2. Название компонентов метафоризации

Название ментальных единиц, непосредственно участвующих в метафоризации		Название взаимодействия ментальных единиц метафоризации	Название результата метафоризации
образ объекта / концепт объекта метафоризации (ООб / КОб)	концепт ориентира метафоризации (КОр)	включение ООба / КОба в КОр	метафора (↓ вербализованная метафора)

Дадим некоторые комментарии к таблице 2. Несмотря на глубокую традицию, которая прослеживается в [2, с. 669; 19, с. 156; 10, с. 113; 8, с. 161; 6, с. 12], а также в современных работах (например, в [25; 24; 13; 26; 27; 28]), многие ученые видят механизм метафоризации не столько аналогизацию, сколько включение, что проявляют и приведенные выше определения метафоры. Можно считать это включение общеутвердительным атрибутивным суждением, а метафору – результатом такого суждения. Такое понимание метафорического механизма укоренилось в современной лингвистике, хотя и не оформилось терминологически: в структуре N_1-N_1 метафорические модели описываются в [20] и вслед за этим в метафорологических исследованиях А.П. Чудинова и Э.В. Будаева [9; 30], А.Н. Баранова [7] и их учеников, а также в других исследованиях последних лет, например в [21; 22; 23; 15; 13; 1; 18; 17; 31].

С учетом отмеченных дополнений материалы таблицы 1 можно считать списком дифференцирующих признаков метафорических и психических образов. Именно в такой функции таблица 1 используется в данной работе.

К описанным теоретическим размышлениям в области метафорологии авторы данной статьи приходят после анализа языковых единиц художественного дискурса Е.И. Замятина. Методом сплошной выборки иллюстративный материал данной работы взят из художественных произведений первого и второго тома полного «Собрания сочинений» названного писателя (Москва: Русская книга, Дмитрий Сечин, Республика, 2003–2011 гг.).

Основная часть. Как показывает наше исследование, авторские метафоры Е.И. Замятина редко отвечают признаку 13 о возможности вербализоваться минимальными средствами, в большей части метафорические знаки распространены, поэтому проблема разведения метафорических и психических образов, кодируемых в произведениях исследуемого писателя, иногда ставится острее, чем в текстах с метафорическими словосочетаниями. Крупные метафорические знаки замятинского дискурса необходимо отличать от знаков, выражающих образы сознания напрямую, описывающих их как пейзаж, например, или пересказывающих, допустим, сон как историю. Далее представим анализ психических образов, вербализованных в замятинском художественном дискурсе, сначала вне сопоставления, затем в сопоставлении с вербализованными метафорами Е.И. Замятина.

Безусловно, нельзя считать персонификацией (олицетворением), метафорами и др. (как их понимает лингвистика) образы сновидений из замятинского рассказа «Африка» ([34,

с. 324]), в том числе болезненные – из рассказа «Колумб» ([34, сс. 376, 383, 384]), потому что в их измерении все существует как реальное – «всё можно во сне», как сказано в повести «Полуденница» [34, с. 349], а значит, эти образы не синтетичны, не складываются из ООбов / КОбов и КОров. При этом их нельзя не считать психическими – психология правомерно заявит об ошибке, к тому же их признаки 6, 9, 12 ярко выражены. Более того, нереалистичные, близкие мистическим, фантастическим, образы следует понимать также психическими, а контексты типа *Вздрагивает тьма, шепчет страшную мысль* [34, с. 31], *С грохотом несется мрак и свистит мимо ушей* [34, с. 35], *Из темных углов, полных мохнатой пыли, ползут душные сны* [34, с. 62] из рассказа «Один» – знаками психических образов воспаленного сознания, чуткого к окружающей действительности и рождающего малообъяснимые тождества, что формирует признаки 4, 6, 9–12 психических образов. Подчеркнутая неправдоподобность описываемого может быть еще одним признаком психического образа, основанным на признаке 12. В обычном мире она может оказаться ошибкой и признака 12 для дифференциации психического образа недостаточно, но не в художественном дискурсе, каждая единица которого избрана интенцией автора. Действительно, не вызывает сомнений, что персонаж контекста *Реалистические, рыжие сапоги его ерзали, он искал слов на полу, он мог каждую минуту наступить на них сапогами* из рассказа «Мученики науки» [35, с. 153] ничего под ногами не ловил – здесь вербализован стереотипный образ сконфуженного, растерянного человека. Несомненно, что контекст *Механические руки и ноги. Поднимать и опускать их – нужно какими-то цепями, лебедкой, как корабельные стрелы, и вертеть лебедку – одного человека мало: надо троих. Через силу натягивая цепи, Мартин Мартиныч поставил разогреться чайник ... Все медленней двигался Мартин Мартиныч, ноги увязали в зыбучем песке, все тяжелее вертеть лебедку. Вдруг цепь сорвалась с какого-то блока, стрела-рука – ухнула вниз* из рассказа «Пещера» [34, с. 547] так неправдоподобно репрезентирует образ персонажа, чтобы выразить неестественность его поведения. Неправдоподобность противоречит когнитивности, значит, является проявлением признаков 9–10 психического образа; неслучайно В. Шмид под метафорой понимает «образ, понимаемый в буквальном смысле, рассматриваемый как "объективный"» [32, с. 672]. Примечательно, что в последнем контексте это подчеркивается неуверенностью нарратора в однозначности описываемого – используется неопределенное местоимение *какой-то*.

Неправдоподобность содержания языкового знака вызывает у его интерпретатора желание ее объяснить – выйти на образ-стимул. Так обнаруживаются признаки 6 и 11 психического образа. В контексте *Внизу стекла – зеленые, сверху – оранжевые. От зеленого – по полу полз мягкий дремучий мох. Потихоньку, лукаво над зеленым мхом росло, росло оранжевое солнце. И вот – буйно вверх, прямо над головою, и дышать – только ртом, как в тропиках. Неудержно переплетающиеся травы, судорожно вставшие к солнцу мохнатые стволы. Черно-оранжевые ветви басов, с нежной грубостью, все глубже внутрь – и нет спасения: женицины раскрывались как раковины, бросало Бога в жар от их молитв* из рассказа «Ловец человеков» [34, с. 489–490] неправдоподобность подкрепляется эксплицитной репрезентацией образа стимула (его знак выделен) и ментальной цепочкой его трансформации в образ-реакцию, превращенный в карикатурный (признаки 4, 6, 10, 11, 12 психического образа). Также нарратор повести «На куличках» сообщает, что *наверху в зале табашники так натабачили, что хоть топор вешай* [34, с. 155], и это помогает понять, что «на глазах» нарратора возникает следующий образ-реакция (проявляются признаки 6, 9–10 психического образа): *И в гомоне, в рыжем тумане – не люди, а только кусочки человечьи: там чья-то лысая, как арбуз, голова; тут, внизу, отрезанные облаком, косолапые капитан-нечесовы ноги; поодаль – букет повисших в воздухе волосатых кулаков. Человечьи кусочки*

плавали, двигались, существовали в рыжем тумане самодовлеюще – как рыбы в стеклянной клетке какого-то бредового аквариума [34, с. 155]. Если интерпретатор этого контекста не представляет комнату, в которой много курят, то словосочетание *в рыжем тумане* подсказывает, почему видны только *кусочки человечьи* – именно видны, а не существуют, например, вместо целого (тогда стоило бы говорить о метонимии) или не являются таковыми по сути (это свидетельствовало бы о метафоре).

Интересно, что данный психический образ разноместно вербализуется по частям, а приведенный выше контекст выступает предваряющим образный нарратив. В нем те же *кусочки человечьи обступили Андрея Иваныча, загалдели, стиснули ... Но все казались Андрею Иванычу на один лад: как рыбы в аквариуме*. Здесь вербализуются элементы психического образа, появляется маркер *казались* стихийной трансформации образа-стимула в образ-реакцию (см. об этом ниже). После этого *над столом висела лысая, как арбуз, тускло блестящая голова, и ровными рядами разложены были карты. Арбуз морщил лоб, что-то шептал, тыкал в карты пальцем* [34, с. 155]. Логическим методом единственного сходства, с помощью которого определяют причинные связи, можно установить, что если *из карточной переплыл в столовую табачный дым и опять засновали в рыжих облаках самодовлеющие человечьи кусочки: головы, руки, носы* [34, с. 156], значит наблюдается реакция на тот же стимул, описанный ранее. Так нарратор научает интерпретатора однозначно считывать контекст *Качались, мигали в тумане человечьи кусочки: красные лица, носы* [34, с. 157] как продолжение знака психологического образа про накуренную карточную.

Маркером знака психического образа являются фразы типа *ей/ему/мне (по)казалось/представилось* и под., как в контекстах *Шмит потерял усмешку – и лицо его показалось Андрею Иванычу почти что даже неприятным: неровное какое-то, из слишком твердого сделано, нельзя было как следует заровнять – слишком твердое. Да и подбородок...* [34, с. 150] или *И казалось, рассудок, помертвевший и придавленный, вдруг вырвется и помчится с диким, безумным хохотом, и дрожью, и воплями* [34, с. 56] из повести «На куличках» и рассказа «Один» (соответственно): подобные фразы одномоментно эксплицируют признаки 4–13 психического образа, к тому же из контекста про Шмита понятно, что образ восприятия Шмита стал стимулом формирования в сознании воспринимающего другого образа, а это проявляет признак 6 психического образа. Компоненты типа *ей/ему/мне (по)казалось/представилось* могут существовать латентно, но предсказуемо: декодируя контекст *В окно тянул ветер. Покачиваясь, брюки жили: короткое, обрубленное, кубическое существо, составленное только из ног, брюха и прочего принадлежащего. И вот < кажется, > снимутся, и пойдут вышагивать – между людей и по людям, и расти* из рассказа «Ловец человеков» [34, с. 487] интерпретатор инференциально понимает, что рассказчик говорит о человеке в окне фиктивного мира произведения, что он описывает происходящее «на глазах», а возможность вставить «говорящую» вводную конструкцию так, как мы показали, подтверждает субъективность воспринятого. Здесь важно отметить, что в ряду замятинских метафорических знаков с составными именными сказуемыми нет сказуемых с полуотвлеченными связками наподобие *казаться*. (В художественном дискурсе Е.И. Замятина найдено 24 именных сказуемых; далее – несколько примеров из рассказов «Ловец человеков», «На куличках», «Колумб» (соответственно): *Хэмпстэд-парк до краев был налит шампанским: туман легкий, насквозь проволоченный острыми искрами* [34, с. 493]; *Земля – мерзлая, тусклая, голая – лежала неубранным покойником* [34, с. 169]; *Звезды выходили омытые, бледные, взволнованные* [34, с. 379].) Кратковременность и обусловленность (образом ветра) данного образа также подтверждают его психическую природу на основании ее признаков 9–10, а также 12.

На том же основании ситуативности, стихийности появления психического образа в контексте *похлопывает буфетчика по плечу с такой осторожностью, что ясно: буфетчик одет не в пиджак, а в мыльный пузырь, и тронуть чуть посильней – все лопнет, и уйдет Семен Семеныч ни с чем* из рассказа «Детская» [34, с. 554] психический образ тоже прочитывается за счет условных синтаксических отношений между выделенными здесь предикативными частями данной многокомпонентной синтаксической конструкции, а также за счет контекстной противопоставленности (авторские антонимы *не в пиджак, а в мыльный пузырь*), усиленной глаголом *лопнуть*, синтагматически связанным с оборотом противопоставления, и за счет употребления лексемы *ясно* – эти языковые единицы отражают ментальный процесс ассоциирования, протекающий в реальном времени.

Контекст рассказа «Мамай» *В мамаевской спальне на стене – голубой клетчатый рыцарь замахнулся голубым мечом и застыл. ... Голубой рыцарь зажмурил глаза: так ясно, до жути – вот сейчас перекрестится человек, вытянет вперед руки – и как в воду с головою – бултых!* [34, с. 481] мы относим к знаконосителям психических образов на основании сильно выраженных признаков 4–6 психического образа (в контексте идет речь об изображении рыцаря, которое в воображении нарратора оживает, потому что даже неживое восстает от происходящего перед этим изображением), признаков 9–10 («живая» ментальная трансформация стимулирующего образа восприятия в ассоциативный образ-реакцию кодирована фрагментом *так ясно, до жути – вот сейчас*), а также 11 (последовательностью знаков образа-стимула и образа-реакции подтверждается регрессивность соотношения «старое-новое»).

Контекст из «Рассказа о самом главном» *Сквозь железные кружева – секундные куски сини, желтых соломенных крыши, серой речной ряби внизу* [35, с. 111] является знаком психического образа по проявленным признакам 11 и 12: здесь говорится о железном мосте, образ которого вызвал образ ткани с аппликацией; мгновенность ассоциации подчеркивается употреблением лексемы *секундный*. Утверждать психичность, а не метафоричность этого образа нам помогает также неореалистическая художественная концепция Е.И. Замятина. В статье «О синтетизме» писатель приводит пример художественного образа, вербализованного в стиле неореализма, в сопоставлении с реалистическим художественным образом. Реалистический художественный образ колокольни появляется «в покойном дормезе» при созерцании: «Вы неспешно открыли в дормезе окно; прищурились от сверкающего на солнце шпица, от белизны стен; отдохнули глазом на синеве прорезей в небе». Неореалистический образ – из «авто» – той же колокольни Е.И. Замятин выражает импрессионистично: «Миг, выросла – сверкнула. И осталось только: повисшая в воздухе молния с крестом на конце; ниже – три резких, черных – один над другим – выреза в небе» [14, с. 170]. Из статьи следует, что неореалистический художественный образ должен быть обязательно психическим – от первого почти болезненного впечатления. Образу колокольни из статьи «О синтетизме» свойственны все признаки психического, и он сходен с контекстом из «Рассказа о самом главном» – можно сказать, что последний является хрестоматийным.

Сюжетная линия Мамаю из одноименного рассказа – это раздвоенное мучительное существование персонажа в качестве правильного, безликого существа – мужа и гражданина – и, наедине с собой, в качестве романтически одержимого книголюба, и контексты о книгах уже поэтому можно воспринимать как внутреннюю речь Мамаю, в том числе этот: *Из окна улыбалась, раскинувшись соблазнительно, сладострастно – екатерининских времен книга: «Описательное изображение прекрасностей Санкт-Петербурга». И небрежным движением, с женским лукавством, давала заглянуть*

внутри – туда, в теплую ложбинку между двух упруго изогнутых, голубовато-мраморных страниц [34, с. 481]. Кроме этого, к нему подводит следующий факт фиктивного мира рассказа: *По незнакомому Загородному потерянно бродил Мамай. <...> Вдруг вздернулась голова, ноги загарцевали двадцатипятилетне, на щеках – маки: из окна улыбалась Мамаю – ...* [34, с. 481]. Он дает понять, что персонаж резко пережил эмоциональный подъем, в этом состоянии что-то увидел. С помощью анадипхозиса связываются два приведенных контекста, и мы понимаем, что первый из них, хронологически второй, – это увиденное Мамаем. На основании знаний о его отношении к книгам и описания его аффективного состояния при встрече с лучшей из них мы полагаем, что контекст о книге – это психический образ, возникший у него от воодушевления, с ярко выраженными признаками 9–12 психического образа. А если для Мамаю книга сродни возлюбленной, тогда в контексте *За прилавком седобородый, кустобровый Черномор, в плену у которого обитала она* [34, с. 482] можно уловить мамаевский романтизм, а значит психичность, что превращает этот контекст в знак психического образа, продолжающий предыдущий.

Нарратор следующего контекста из рассказа «Ловец человеков» передает психические образы впечатлений от соприсутствия влюбленных: *По двое тесно на скамеечках, плечом к плечу, все ближе. Истлевало скучное платье, и из тела в тело струилось солнечное шампанское. ...* [34, с. 493]. Это выражается в том, что первое предложение контекста сообщает о причине, т.е. стимуле, возникновения образа (признаки 6, 10 психического образа, а также 12), что из-за временной ограниченности действия этой причины реакция также временна, стихийна (признак 9).

Стихийность и ассоциативность ощущений из контекста рассказа «Девушка» – *Слышите запах? Это цветы ласкают друг друга и умирают, и это запах их ласк* [34, с. 74] проявляют его психическую образность: очевидно, запах появился только что и тут же возник его образ (признаки 4–6, 9); он психический, потому что не посягает на точность – это образ страстно, но безответно влюбленной девушки, и он трагичен, мрачен (признаки 9–10), выражает индивидуальные представления (признак 12).

Контексты рассказа «Землемер»

(1) *Туча была темно-лиловая, узкая и длинная, как язык;*

(2) – *Язычина-то с неба какой нам высунут, а? – глядел вверх землемер. – То есть до чего п-п-подходяще: именно – язычина с неба... – закатывался землемер* [34, с. 460];

(3) *Всю дорогу до станции висел над землемером лиловый с неба язык* [34, с. 468] крайне важны здесь, потому что они содержат однотематические знаменосители и сравнения (1), и психического образа (2), и метафоры. Сравнение «оправдывается», но для доказательства своей правоты. Психический образ «сомневается в своей правоте», на проповедническую миссию не рассчитывает (сравнение контекста 1 проявляет признак 4 психического образа; признаки 9–12 прослеживаются в авторских словах конструкции с прямой речью – эмоционально расшатанный землемер поднял голову, увидел тучу, его воображение неожиданно создало образ). Метафора не сомневаясь констатирует факт – полностью замещая наименование ООба / КОба именем КОра, показывая, что это возможно. Контексты 1–3 важны и потому, что они подтверждают признак 14 метафор: эти контексты отражают смысловую преемственность между знаками 1–2 психического образа и метафорического знака 3 – их интерпретатор понимает, что психический образ был абстрагирован не просто для описания, но для объяснения состояния природы, четкого его обозначения, а контексты 1–2 выступают как праметафорические знаки.

Также мы разводим психический образ и метафору контекста из рассказа «Икс» *с разинутым ртом и круглыми глазами Алешка походил сейчас на тех беспощадно*

нанизанных на веревку еришей, которые вчера вечером болтались в дьяконовой руке перед окном у Алешки. По признакам 4–6, 9–10, 12 в данном предложении этого контекста определяется психический образ: словоформа *походил* говорит о стихийно совершившейся трансформации образа-стимула в образ-реакцию; лексема *сейчас* подчеркивает стихийность и временность этой трансформации. В качестве праметафорического знака эта часть контекста подготавливает метафору, вербализованную в остальных предложениях данного контекста – *В еришом виде Алешка простоял... . Затем он сорвался с веревочки, на которую нанизала его судьба* [35, с. 97]. Так, данный контекст снова проявляет признак 14 метафор.

В интерпретации нарратора психический образ персонажа описан в контексте рассказа «Икс» *От этого в дьяконе сразу как бы повернулся выключатель и осветил комнату, где (внутри дьякона) с кем-то целовалась Марфа. Все остальное потухло* [35, с. 107]. Нарратор старается передать, что или в какой структурности представлял персонаж, и именно это отличает такие контексты от метафорических знаков. В таких случаях метафора должна была бы отвечать на вопрос, например, «Как? Каким образом персонаж представляет...?», знак же психического образа кодирует, что представляет персонаж (признак 12 психического образа). Сравнительный союз *как бы* не может констатировать истину, но проявляет признак 4 психического образа, а лексемы *от этого* и *сразу* проявляют его признаки 4, 9 и 10. Смысловое продолжение этого контекста следующее: *Мгновенно погасла (в дьяконе) комната, посвящённая марфизму, – вспыхнула другая ... это теперь осветилось в темноте совершенно ясно* [35, с. 108]. Его мы считаем знаком психического образа из-за уточнения (*в дьяконе*), которое дает понять, что здесь продолжается описание образов сознания персонажа, значит и для этого контекста актуальны рассуждения о предыдущем.

Безусловно, во внутренней речи персонажей и в дискурсе, отражающем поток сознания, вербализация психического не только вероятна, но и ожидаема. В рассказе «Африка» контекст *Да полно, Яуста ли это? У Яусты волосы – как рожь, а у этой – как вода морская, русальи, зеленые. Яуста – румяная, рыжая, а эта – бледная с голубью, горькая. Или месяц весенний заневодил зелено-серебряной сетью ту, дневную?* [34, с. 325] также понимается в качестве знака психического образа, потому что он выражает удивление героя рассказа Федора Волкова (признак 12), возникшее при встрече со знакомой (признак 11) *горькой* девушкой Яустой, которую он случайно увидел в открытом окне (признаки 8 и 9). Кроме того, из контекста понятно, что персонаж еще только создает образ, с которым можно было бы соотнести образ девушки, возможно, в цельной метафоре (признаки 4–6 и 9–10).

На материале анализа последних четырех замятинских контекстов прослеживается важность вербализации сравнения для обозначения психического образа. Благодаря ей понятно, что следующие контексты (из рассказов «Север», «Ловец человеков», «Один», «Алатырь» соответственно) также являются знаками психических образов – образов нарратора, воспринимающего реалии фиктивного мира произведения и рассказывающего о них:

На севере встал синий сполох – и еще глубже, лютее тишь. [→] Будто на самом на дне; и сверху пригнело непроходимым синим льдом, и сквозь тысячеверстный синий лед светит мерзлое солнце на дно [34, с. 529];

Она была вся налита сладким янтарным соком солнца: мучительно надо было, чтоб ее отпили хоть немного. [→] Яблоко – в безветренный, душный вечер: уж налилось, прозрачнеет, задыхается – ах, скорее бы отломиться от ветки – и наземь [34, с. 491];

Глаза ушли вглубь [→] – будто наступало на них, всё ближе, страшное – и они

пригнулись, притаились и прыгнут сейчас с криком ужаса [34, с. 61];

Еле дождалась Пасхи. День выпал на славу. С утра сусальным золотом солнце покрыло Алатырь [→] – стал город, как престольный образ. Красный трезвон брэнчал серебром весь день. Веселая зелень трав расстелила сукно торжественной встречи. И напротив самых присутственных мест – топтала сукно свинья... [34, с. 273] –

они проявляют ментальное искажение референта-стимула (знаки искажения выделены), которое становится основанием, образом-стимулом, сравнения с другой ментальной единицей, который выступает как образ-реакция, результат сравнения (знаки образ-реакций расположены справа от стрелки, изображающей переход от стимула к реакции). Не случайно, что содержание знаков основания повторяется, дополняясь и уточняясь, в знаках результатов сравнения: *глубже – на дне, тишь – пригнело льдом; налита – налилось; ушли вглубь – пригнулись, притаились*. Так, знаки сравнения оказываются эффективным средством вербализации психических образов – они соответствуют признакам 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 психических образов.

Заключение. Проведенное исследование показало, что есть основания говорить об особом типе изобразительно-выразительных языковых средств, напрямую кодирующих психические образы. Яркими маркерами таких средств являются языковые единицы с семантикой искажения восприятия (например, *(по)казаться*), текущего времени (например, *сейчас, секундный, сразу*), обусловленности (бессоюзные сложные предложения), детерминированности (*от этого*), интеллектуальной работы (*было ясно, какой-то*), а также сравнения (*походил, как бы*). Последние, вероятно, играют главную роль в вербализации психических образов, и, возможно, – единственную роль. Этот вопрос должен стать объектом отдельного исследования. Можно говорить о композиции знаков психических образов, если это знак последовательности, «образ-стимул → образ-реакция». Представленный анализ единиц художественного дискурса Е.И. Замятина показывает, что есть основания, необходимость и возможность – с использованием списка перечисленных в данной работе дифференцирующих признаков – различать языковые знаки метафор и собственно психических образов. Главными отличительными от психических образов свойствами метафоры можно определить ее синтетичность, прогрессивное смыслообразование нового знания от старого, осознаваемая мотивированность этого смыслообразования, абстагированность и предназначенность для многократного социального использования; ярким показателем вербализации психического образа является неправдоподобность описываемого, а также его стихийность в силу кратковременности, ситуативной обусловленности. Так как формальных маркеров метафорических знаков и знаков психических образов немного и они не всегда используются и так как их названные характерные черты в основном «вычитываются между строк», знаки метафорических и психических образов необходимо исследовать в дискурсивном масштабе, что проявило данное исследование. Дифференциация вербализованных метафорических и психических образов уточняет как понимание этих ментальных единиц и их языковых знаков, так и анализ художественных текстов, который «очищается» от неоднозначности «темных мест» в лингвистических исследованиях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алимуратов О.А. Религиозная метафора и способы ее вербализации в англоязычных теологических текстах / О.А. Алимуратов, Е.В. Милетова, О.С. Шибкова // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. – 2023. – №1. – С. 32–46.
2. Аристотель. Поэтика / Аристотель // Сочинения: в 4-х т. – Москва, 1983. – Т. 4. – 830 с.
3. Арутюнова Н.Д. Образ, метафора, символ в контексте жизни и культуры / Н.Д. Арутюнова // Res Philologica: Филологические исследования памяти академика Георгия Владимировича Степанова / Ответственный редактор Д.С. Лихачев. – Москва-Ленинград: Наука, 1990. – С. 71–88.

4. Асташина Е.И. О различии метафорических и психических образов, вербализованных в художественном тексте (на языковом материале малой прозы Е.И. Замятина) / Е.И. Асташина // Известия Смоленского государственного университета. – 2020. – № 2 (50). – С. 77–90.
5. Асташина Е.И. «Текст» и «Дискурс»: к теории и методологии терминологической дифференциации (с привлечением «Сказок про Фиту» Е.И. Замятина) / Е.И. Асташина // Ученые записки Орловского государственного университета. – 2018. – № 1. – С. 75–80.
6. Ахмадеева С.А. Аппликативная метафора: Структурные, морфолого-семантические и коммуникативно-прагматические особенности функционирования в языковом и речевом аспектах : автореферат дис. ... канд. филологических наук. 10.02.01./ Ахмадеева Светлана Альфредовна ; Изд-во Кубан. гос. ун-та. – Краснодар, 1999. – 22 с.
7. Баранов А.Н. Дескрипторная теория метафоры / А.Н. Баранов. – М. : Языки славянской культуры, 2014. – 632 с.
8. Блэк М. Метафора / М. Блэк // Теория метафоры / Общ. ред. Н.Д. Арутюновой и М.А. Журиной. – М. : Прогресс, 1990. — С. 153-172.
9. Будаев Э.В. Метафора в политическом интердискурсе / Э.В. Будаев, А.П. Чудинов. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2006. – 214 с.
10. Гак В.Г. Сопоставительная лексикология (На материале французского и русского языков) / В.Г. Гак. – Москва: Междунар. отношения, 1977. – 264 с.
11. Гальперин П.Я. Психология как объективная наука / П.Я. Гальперин. – М. : Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1998. – 480 с.
12. Гончарова Н.Ю. Общетеоретические основы изучения понятия «Образ» / Н.Ю. Гончарова // Вестник ВятГУ. – 2012. – №2. – С. 33–37.
13. Димитриева О.А. Метафорическое осмысление жизненного пути и поиска смысла жизни в романе В. Пелевина «Непобедимое Солнце» / О.А. Димитриева // Русский язык в школе. – 2022. – 83 (5). – С. 68–76.
14. Замятин Е.И. О синтетизме / Е.И. Замятин // Собрание сочинений: В 5 т. Т.3. Лица / Сост., подгот. текста и коммент. ст. С. Никоненко и А.Н. Тюрина. – М. : Русская книга, 2004. – С. 164–172.
15. Игнатъева А.С. Метафорическая картина мира студентов как средство концептуализации специфики образования в эпоху постмодерна (на материале ассоциативного эксперимента) / А.С. Игнатъева // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2023. – Т. 16. – №9. – С. 2893–2898.
16. Иванюк Б.П. Метафора и произведение (структурно-типологический, историко-типологический и прагматический аспекты исследования) / Б.П. Иванюк. – Черновцы : Рута, 1998. – 252 с.
17. Камышева О.С. Метафоры со сферой-источником «Музыка» и особенности их структуры в романе Р. Валиуллина «Соло на одной клавише» / О.С. Камышева // Вестник Череповецкого государственного университета. – 2023. – №4 (115). – С. 88–104.
18. Катермина В.В. Лингвосомиотические характеристики метафоры в профессиональном дискурсе / В.В. Катермина, Т.А. Ширяева // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. – 2023. – №1. – С. 47–58.
19. Квятковский А. Метафора / А. Квятковский // Поэтический словарь. – М. : Советская энциклопедия, 1966. – С. 156–158.
20. Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем / Дж. Лакофф, М. Джонсон. – М. : УРСС Эдиториал, 2004. — 256 с.
21. Лонская А.Ю. Метафора в политическом дискурсе российских печатных СМИ как инструмент вербализации лингвокультурных реалий (1991–2008 гг.) / А.Ю. Лонская // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2021. – Том 14. – Выпуск 9. – С. 2689–2694.
22. Меньшикова Е.Е. Метафорический образ Байкала в рекламном туристическом нарративе / Е.Е. Меньшикова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2021. – Т. 14. – №2. – С. 387–393.
23. Меньшикова Е.Е. Метафорический концепт ВОДА в рекламном туристическом нарративе (на примере озера Байкал) / Е.Е. Меньшикова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2023. – Т.16. – №3. – С. 802–808.
24. Николина Н.А. Функционирование предметных метафор и сравнений в текстах современной русской прозы / Н.А. Николина, З.Ю. Петрова // Русская речь. – 2022. – № 4. – С. 75–86.
25. Николина Н.А. Компаративные конструкции и структура повествования (на материале современной русской прозы) / Н.А. Николина, З.Ю. Петрова, Н.А. Фатеева // Русская речь. – 2022. – № 1. – С. 106–118.
26. Николина Н.А. Функционирование компаративных тропов в романе Е. Водолазкина «Чагин» / Н.А. Николина, З.Ю. Петрова // Русская речь. – 2023. – № 4. – С. 102–112.
27. Николина Н.А. Компаративные конструкции в современной русской прозе: эволюция образа

- сравнения / Н.А. Николина, З.Ю. Петрова // Русский язык в школе. – 2023. – № 84(5). – С. 75–81.
28. Петрова З.Ю. Система сравнений и метафор в романе О. Славниковой «2017» / З.Ю. Петрова, Н.А. Фатеева // Русская речь. – 2023. – № 6. – С. 95–106.
29. Рахилина Е.В. Лингвистика конструкций / Отв. ред. Е.В. Рахилина. – М.: Издательский центр «Азбуковник», 2010. – 583 с.
30. Чудинов А.П. Россия в метафорическом зеркале: Когнитивное исследование политической метафоры (1991–2000) / А.П. Чудинов. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2001. – 238 с.
31. Чупрякова О.А. Метафорические особенности репрезентации концепта ЖЕНЩИНА в мужской картине мира (на примере афористики XIX–XXI вв.) / О.А. Чупрякова, С.С. Сафонова, Д.И. Рахимова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2024. – Т. 17. – №3. – С. 930–934.
32. Шмид В. Орнаментальный текст и мифологическое мышление в рассказе Е. Замятина «Наводнение» / В. Шмид // Е. И. Замятин: pro et contra, антология / Сост. О.В. Богдановой, М.Ю. Любимовой, вступ. статья Е.Б. Скороспеловой. – Санкт-Петербург: РХГА, 2014. – С. 671–690.
33. Ritchie L. David. Metaphor (Key Topics in Semantics and Pragmatics.). Cambridge University Press, 2013, 242 p.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

34. Замятин Е.И. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 1. Уездное. / Сост., подгот. текста и коммент. ст. С. Никоненко и А.Н. Тюрина. – Москва: Русская книга, 2002. – 608 с.
35. Замятин Е.И. Собрание сочинений: В 5 т. Т.2. Русь. / Сост., подгот. текста и коммент. ст. С. Никоненко и А.Н. Тюрина. – Москва: Русская книга, 2003. – 592 с.

REFERENCES

1. Alimuradov O.A., Miletova E.V., Shibkova O.S. (2023). Religioznaya metafora i sposoby ee verbalizatsii v angloyazychnykh teologicheskikh tekstakh [Religious metaphor and ways of its verbalization in English-language theological texts] in Aktualnye problemy filologii i pedagogicheskoy lingvistiki [Actual problems of philology and pedagogical linguistics], 1, pp. 32–46. (In Russian).
2. Aristotel' (1983). Poetika [Poetics] in Aristotel', Sochineniya v 4-x t. [The Writings of Aristotle in 4 volumes]. 4, 830 p. (In Russian).
3. Arutyunova N.D. (1990). Obraz, metafora, simvol v kontekste zhizni i kul'tury [Image, metaphor, symbol in the context of life and culture] in Res Philologica: Filologicheskie issledovaniya pamyati akademika Georgiya Vladimirovicha Stepanova [Res Philologica: Philological research in memory of Academician Georgy Vladimirovich Stepanov] (pp. 71–88). Moskva-Leningrad: Nauka. (In Russian).
4. Astashina E.I. (2020). O razlichenii metaforicheskikh i psichicheskikh obrazov, verbalizovannykh v xudozhestvennom tekste (na yazykovom materiale maloy prozy E.I.Zamyatina) [On the distinction between metaphorical and psychic images verbalized in a literary text (based on the linguistic material of E.I. Zamyatin's short prose)] in Izvestiya Smolenskogo gosudarstvennogo universiteta [Proceedings of the Smolensk State University], 2 (50), pp. 77–90. (In Russian).
5. Astashina E.I. (2018). «Tekst» i «Diskurs»: k teorii i metodologii terminologicheskoy differentsiatsii (s privlecheniem «Skazok pro Fitu» E.I.Zamyatina) ["Text" and "Discourse": towards the theory and methodology of terminological differentiation (with the involvement of "Tales about Fit" by E.I. Zamyatin)] in Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta [Scientific notes of the Oryol State University], 1, pp. 75–80. (In Russian).
6. Axmadeeva S.A. (1999). Applikativnaya metafora: Strukturnye, morfologo-semanticheskie i kommunikativno-pragmaticheskie osobennosti funkcionirovaniya v yazykovom i rechevom aspektax : avtoreferat dis. ... kand. filologicheskikh nauk [Applicative metaphor: Structural, morphological-semantic and communicative-pragmatic features of functioning in linguistic and speech aspects : abstract of the dissertation] (Doctoral dissertation). (22 p.). Krasnodar. (In Russian).
7. Baranov A.N. (2014). Deskriptornaya teoriya metafory [The descriptive theory of metaphor]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury, 632 p. (In Russian).
8. Blek M. (1990). Metafora [Metaphor] in Teoriya metafory [Theory of metaphor] (pp.153-172). Moskva: Progress. (In Russian).
9. Budaev E.V. (2006). Metafora v politicheskom interdiskurse [Metaphor in the political interdiscourse]. Ekaterinburg: Ural. gos. ped. un-t, 214 p. (In Russian).
10. Gak V.G. (1977). Sopostavitelnaya leksikologiya. (Na materiale francuzskogo i russkogo yazykov) [Comparative lexicology (Based on the material of French and Russian languages)]. Moskva: Mezhdunar. otnosheniya, 264 p. (In Russian).
11. Galperin P.Ya. (1988). Psichologiya kak obektivnaya nauka [Psychology as an objective science]. M

oskva: Izdatel'stvo «Institut prakticheskoy psixologii». Voronezh: NPO «MODE`K». 480 p. (In Russian).

12. Goncharova N.Yu. (2012). Obshheteoreticheskie osnovy` izucheniya ponyatiya «Obraz» [General theoretical foundations of the study of the concept of "Image"] in Vestnik VyatGU [Bulletin of Vyatka State University], 2, pp. 33–37. (In Russian).

13. Dimitrieva O.A. (2022). Metaforicheskoe osmy`slenie zhiznennogo puti i poiska smy`sla zhizni v romane V. Pelevina «Nepobedimoe Solnce» [Metaphorical understanding of the life path and the search for the meaning of life in V. Pelevin's novel "The Invincible Sun"] in Russkij yazyk v shkole [Russian language at school], 83 (5), pp. 68–76. (In Russian).

14. Zamyatin E.I. (2004). O sintetizme [About synthetism] in E.I. Zamyatin, Sobranie sochinenij: V 5 t. [Collected works: In 5 volumes] (pp. 164-172). 3. (In Russian).

15. Ignat`eva A.S. (2023). Metaforicheskaya kartina mira studentov kak sredstvo konceptualizacii specifik i obrazovaniya v e`poxu postmoderna (na materiale associativnogo e`ksperimenta) [A metaphorical picture of the world of students as a means of conceptualizing the specifics of education in the postmodern era (based on the material of an associative experiment)] in Filologicheskie nauki. Voprosy` teorii i praktiki [Philological sciences. Questions of theory and practice], vol. 16, 9, pp. 2893–2898. (In Russian).

16. Ivanyuk B.P. (1998). Metafora i proizvedenie (strukturno-tipologicheskij, istoriko-tipologicheskij i pragmaticheskij aspekty` issledovaniya) [Metaphors with the source sphere "Music" and features of their structure in R. Valiullin's novel "Solo on one Key"]. Chernovcy: Ruta, 252 p. (In Russian).

17. Kamy`sheva O.S. (2023). Metafor` so sferoj-istochnikom «Muzy`ka» i osobennosti ix struktury` v romane R. Valiullina «Solo na odnoj klavishe» [Metaphors with the source sphere "Music" and features of their structure in R. Valiullin's novel "Solo on one Key"] in Vestnik Cherepoveczkogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Cherepovets State University], 4 (115), pp. 88–104. (In Russian).

18. Katermina V.V., Shiryayeva T.A. (2023). Lingvosemioticheskie karakteristiki metafory` v professional`nom diskurse [Linguistic semiotic characteristics of metaphor in professional discourse] in Aktual`ny`e problemy` filologii i pedagogicheskoy lingvistiki [Actual problems of philology and pedagogical linguistics], 1, pp. 47–58. (In Russian).

19. Kvyatkovskij A. (1966). Metafora [Metaphor] in Poe`ticheskij slovar` [A poetic dictionary] (pp. 156-158). Moskva: Sovetskaya e`nciklopediya. (In Russian).

20. Lakoff Dzh. (2004). Metafory`, kotory` mi my` zhivem [The metaphors we live by]. Moskva: URSS E`ditorial, 256 p. (In Russian).

21. Lonskaya A.Yu. (2021). Metafora v politicheskom diskurse rossijskix pechatny`x SMI kak instrument verbalizacii lingvokul`turny`x realij (1991-2008 gg.) [Metaphor in the political discourse of the Russian print media as a tool for verbalization of linguistic and cultural realities (1991-2008)] in Filologicheskie nauki. Voprosy` teorii i praktiki [Philological sciences. Questions of theory and practice], 2021, vol. 14, 9, pp. 2689–2694. (In Russian).

22. Men`shikova E.E. (2021). Metaforicheskij obraz Bajkala v reklamnom turisticheskom narrative [The metaphorical image of Lake Baikal in the advertising tourist narrative] in Filologicheskie nauki. Voprosy` teorii i praktiki [Philological sciences. Questions of theory and practice], vol. 14, 2, pp. 387–393. (In Russian).

23. Men`shikova E.E. (2023). Metaforicheskij koncept VODA v reklamnom turisticheskom narrative (na primere ozera Bajkal) [The metaphorical concept of WATER in an advertising tourist narrative (using the example of Lake Baikal)] in Filologicheskie nauki. Voprosy` teorii i praktiki [Philological sciences. Questions of theory and practice], vol.16, 3, pp. 802–808. (In Russian).

24. Nikolina N.A., Petrova Z.Yu. (2022). Funkcionirovanie predmetny`x metafor i sravnenij v tekstax sovremennoj russkoj prozy` [The functioning of subject metaphors and comparisons in the texts of modern Russian prose] in Russkaya rech` [Russian speech], 4, pp. 75–86. (In Russian).

25. Nikolina N. A., Petrova Z.Yu., Fateeva N.A. (2022). Komparativny`e konstrukcii i struktura povestvovaniya (na materiale sovremennoj russkoj prozy`) [Comparative constructions and narrative structure (based on the material of modern Russian prose)] in Russkaya rech` [Russian speech], 1, pp. 106–118. (In Russian).

26. Nikolina N.A., Petrova Z.Yu. (2023). Funkcionirovanie komparativny`x tropov v romane E. Vodolazkina «Chagin» [The functioning of comparative tropes in the novel by E. Vodolazkina "Chagin"] in Russkaya rech` [Russian speech], 4, pp. 102–112. (In Russian).

27. Nikolina N.A., Petrova Z.Yu. (2023). Komparativny`e konstrukcii v sovremennoj russkoj proze: e`voljuciya obraza sravneniya [Comparative constructions in modern Russian Prose: the evolution of the image of comparison] in Russkij yazyk v shkole [Russian language at school], 84(5), pp. 75–81. (In Russian).

28. Petrova Z. Yu., Fateeva N.A. (2023). Sistema sravnenij i metafor v romane O. Slavnikovoj «2017» [The system of comparisons and metaphors in O. Slavnikova's novel "2017"] in Russkaya rech` [Russian speech], 6, pp. 95–106. (In Russian).

29. Raxilina E.V. (2010). Lingvistika konstrukcij [The linguistics of constructions]. M.: «Izdatel`skij centr

«Azbukovnik», 583 p. (In Russian).

30. Chudinov A.P. (2001). Rossiya v metaforicheskom zerkale: Kognitivnoe issledovanie politicheskoy metafory [Russia in a metaphorical mirror: A Cognitive Study of Political Metaphor (1991-2000)]. Ekaterinburg: Ural. gos. ped. un-t, 238 p. (In Russian).

31. Chupryakova O.A., Safonova S.S., Raximova D.I. (2024). Metaforicheskie osobennosti reprezentatsii koncepta ZhENSHHINA v muzhskoy kartine mira (na primere aforistiki XIX-XXI vv.) [Metaphorical features of the representation of the concept of WOMAN in the male picture of the world (using the example of aphoristics of the XIX-XXI centuries)] in Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki [Philological sciences. Questions of theory and practice], vol. 17, 3, pp. 930-934. (In Russian).

32. Schmid V. (2014). Ornamental'nyj tekst i mifologicheskoe myshlenie v rasskaze E. Zamyatina «Navodnenie» [Ornamental text and mythological thinking in E. Zamyatin's short story "The Flood"]. In E.I. Zamyatin: pro et contra, antologiya [E.I. Zamyatin: pro et contra, an anthology]. Sankt-Peterburg: RXGA, pp. 671-690 (In Russian).

33. Ritchie L. David. (2013). Metaphor (Key Topics in Semantics and Pragmatics.). Cambridge University Press, 242 p. (In English).

Поступила в редакцию 21.10.2024 г.

E.I. Astashina, O.A. Golovacheva

The article reflects the results of solving the problem of differentiation of metaphorical signs and signs of mental images in the artistic discourse by E.I. Zamyatin. As mental units, metaphorical, and psychic images are analyzed by means of self-observation, abstraction, and mental modeling. In this respect, it is proposed to explore the signs of metaphorical and psychic images in the discourse. The main features of metaphor that distinguish it from mental images are its synthetization, progressive semantic formation of new knowledge from the old one, conscious motivation, abstracting, and intention for multiple social use. The markers of the sign of mental images are identified. A special role of tropeic comparisons in the verbalization of mental images is pointed out to. It is proposed to identify the sign of a mental image as a separate visual and expressive means of language. It is maintained that the differentiation of verbalized metaphorical and psychic images clarifies both the understanding of these mental units and their linguistic signs, as well as the analysis of literary texts, which overcomes the ambiguity in linguistic research.

Keywords: metaphor, metaphorical, mental image, feature, sign, context, verbalized, Zamyatin, stimulus, reaction.

Асташина Евгения Игоревна.

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского,
г. Брянск, Российская Федерация.
ORCID 0009-0008-9172-1271.

E-mail: unnamehuman@yandex.ru.

Головачева Ольга Алексеевна.

Доктор филологических наук, доцент.
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского,
г. Брянск, Российская Федерация.

Профессор кафедры русского языка.

ORCID 0000-0003-4353-5796.

E-mail: golovacheva-olga@mail.ru.

Astashina Evgeniya Igorevna.

Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky, Bryansk, Russian Federation.

ORCID 0009-0008-9172-1271

E-mail: unnamehuman@yandex.ru.

Golovacheva Olga Alekseevna.

Doctor of Philology, Associate Professor.

Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky, Bryansk, Russian Federation.

Professor of the Russian Language Department.

ORCID 0000-0003-4353-5796.

E-mail: golovacheva-olga@mail.ru.